

VOJSTVA ČELIČNIH ŠLEMOVA

PROPERTIES OF STEEL HELMETS

Prof. Dr Sebastian Baloš¹, Albert Hauck, dipl. inž. maš.¹,
Milan Pečanac, mast. inž. maš.¹, Vukota Đukić²

¹ Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

² Savez za praktično streljaštvo Republike Srbije, Beograd

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17246468>

Rezime

Vojni šlemovi predstavljaju osnovnu zaštitu vojnika u ratnim uslovima, jer obezbeđuju zaštitu glave. Tradicionalni šlemovi su bazirani na čeliku, ali se čelik počev od osamdesetih godina prošlog veka zamenjuje kompozitnim materijalima ojačanim kontinualnim aramidnim i polietilenskim vlaknima. U ovom radu je izvršena uporedna analiza mikrostrukture, tvrdoće i balističkih svojstava četiri čelična šlema iz perioda Hladnog rata i jednog savremenog Kevlarskog šlema. Pokazalo se da čelični šlem, optimalne geometrije, mikrostrukture i visoke tvrdoće, proizveden po visokim standardima kontrole kvaliteta, prema balističkoj otpornosti može da konkuriše kompozitnim šlemovima, uz znatno duži radni vek i niže troškove.

Ključne reči: vojni šlem, mikrostruktura, mikrotvrdoća, balističke osobine

UVOD

Vojni šlemovi predstavljaju osnovni tip lične zaštite vojnika. Gotovo uvek su deo opreme koju vojnik nosi, češće nego lična zaštita u vidu pancirnih prsluka. Osnovni razlog je disproporcija između procentualne površine u odnosu na telo (9 – 12%) i verovatnoće fatalnog ishoda pri pogotku u glavu (oko 50 %) [1]. Ovo je postalo jasno već na početku Prvog svetskog rata, kada je odlučeno da se umesto platnenih ili kožnih kapa, vojnici-pešadini opreme čeličnim šlemovima, prvi put nakon 17. veka. Prvi šlem koji je uveden u upotrebu nakon nekoliko vekova, tokom Prvog svetskog rata bio je francuski šlem Adrian M1915. Bio je izrađen od konstrukcionog čelika debljine 0,8 mm, mase svega 750 g i imao je prevashodnu ulogu zaštite of udarnog talasa i artiljerijskih fragmenata [2, 3]. Šlem je bio jednostavan i jeftin za proizvodnju i vrlo zanimljivo, zahvaljujući centralnom uzdužnom grebenu efikasniji od nekih savremenih šlemova u pogledu zaštite of udarnog talasa. Britanci su pratili trend sa šlemom Brodie M1916, debljine zida 0,9 – 1 mm, mase 1100 g i izrađen od manganskog (Hedfieldovog) čelika. Ovaj tip čelika će ostati aktuelan sve do poznih tipova čeličnih šlemova. Nemačka je uzvratila svojim tipom Shahlhelm M1917, mase 1200 g, debljine zida 1 do 1,1 mm, ali izrađen od kaljenog i otpuštenog čelika, što je alternativa manganskom čeliku i predstavlja drugu granu razvoja materijala za šlemove [1]. Ovi šlemovi su se zadržali u istom ili nešto modifikovanom obliku sve do kraja Drugog svetskog rata. Neposredno pred i tokom rata su se pojavili i drugi tipovi šlemova, od kojih su najšire korišćeni italijanski M33 - rodonačelnik svih kasnijih savremenih čeličnih šlemova zbog izrazito zaobljenog oblika, američki M1 i sovjetski SŠ-40, a nakon rata je razvoj nastavljen kroz sovjetske SŠ-60 i 68, istočnonemački M-56 i M56/76, jugoslovenski M-59 i M59/85 i dr. Osnovni pravci razvoja bili su vezani za povećanje balističke zaštite čak i po cenu povećane mase, udobnost i rad na što je moguće većem smanjenju balističkih

prozora, odnosno oslabljenih mesta za montažu unutrašnjih kaiševa za prišvršćivanje za glavu. Tu se pre svega misli na eliminaciju otvora na šlemu gde se kaiševi prihvataju preko vijaka, zavarivanjem ispupčenja ili alki sa unutrašnje strane zaštitne školjke. Najekstremniji primer je bio spomenuti šlem M1, koji nije imao nikakve intervencije na školjki (otvori ni zavarivanje), već se školjka postavljala preko kompozitne kape, između kojih je opciono postavljana mreža ili maskirno platno. Od 1970 i '80tih godina prošlog veka, počinje upotreba kompozitnih materijala. Među prvima je bio izraelski šlem OR-201 od kompozita ojačanog staklenim vlaknima, ali je dalji pravac razvoja pokazao američki program i istoimeni šlem PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops-lična zaštita za kopnenu vojsku). Dalji razvoj je išao u pravcu poboljšanja materijala, u smislu upotrebe epoksidne smole i poboljšanih vrsta aramida, kao i u primeni potpuno novog materijala; polietilen ultravisoke molekulske mase (ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) [4].

U ovom radu je izvršena uporedna analiza mikrostrukture, mikrotvrdoće i balističkih osobina četiri tipa čeličnih šlemova, kao i poređenje sa jednim savremenim kevlarškim šlemom.

EKSPERIMENTALNA PROCEDURA

U radu je izvršena analiza četiri čelična šlema: jugoslovenski M-59/85, istočno nemački M-56/76, sovjetski SŠ-40 i poljski wz.67, slika 1. Za poređenje, iskorišćeni su rezultati balističkih ispitivanja za šlem ACH (Advanced Combat Helmet) [4].

Slika 1 Testirani šlemovi: a) M-59/85; b) M-57/76; c) SŠ-40; d) wz.67

Ispitivanje materijala zaštitne školjke izvršeno je u pogledu hemijskog sastava, mikrostrukture, mikrotvrdoće i balističkih svojstava. Hemijski sastav je ispitan na prethodno obrušenom uzorku brusnim papirom granulacije P120 i na optičkom emisionom spektrometru (OES) G.N.R. MicroLab 150. Metalografska priprema je izvršena na laboratorijskoj opremi Struers, sa standardnom procedurom: isecanje, brušenje na papirima od P120 do P2000, poliranje dijamantskim suspenzijama 6; 3; 1 i $\frac{1}{4}$ μm i nagrizanje. Uzorak šlema M-59/85 je nagrizan carskom vodom ($\text{HNO}_3 + 3\text{HCl}$), dok je kod ostalih šlemova primenjen 3 % Nital (3% HNO_3 u etanolu). Nakon metalografske pripreme, izvršena je analiza mikrostrukture na svetlosnom mikroskopu Leitz Orthoplan. Pored toga, izvršeno je ispitivanje mikrotvrdoće na uređaju Wilson Tukon 1102 sa opterećenjem 100 g. Balističko ispitivanje izvršeno je na strelištu Alfa, Bujanj potok u blizini Beograda. Gađanje je izvršeno za sve uzorke pod identičnim uslovima, sa daljine 10 m i pri ambijentalnoj temperaturi 20°C. Oružje i municija koje je korišćeno za balistička ispitivanja bilo je sledeće:

- pištolj Canik SFX (kalibar 9x19 mm, masa zrna $m=9,3$ g/145 gr i početna brzina $v_0=320$ m/s);
- revolver Ruger GP100 (.357 Magnum, $m=10,2$ g/158 gr, $v_0=410$ m/s),
- karabin Just Right Carbine JRC (9x19 mm, $m=9,3$ g/145 gr, $v_0=430$ m/s) i
- puška ADC M15 (5,56x45 mm, $m=4$ g/62 gr, $v_0=880$ m/s).

Sva zrna su bila sa punom košuljicom i olovnim jezgrom, osim 5,56 mm koje je imalo vrh od tvrdog čelika, namenjen za proboj lične zaštite, odnosno šlemova: pred konstruktore je postavljen zahtev da sa 600 m probije obe strane čeličnog šlema M1.

REZULTATI I DISKUSIJA

Ispitivanje hemijskog sastava

Rezultati ispitivanja hemijskog sastava prikazani su u tabeli 1. Na osnovu ovih rezultata, može da se konstatuje da materijal ispitanih šlemova može da se klasifikuje u dve grupe: manganski čelik kod M-59/85 i čelik za balističku zaštitu kod ostalih šlemova. Ipak, manganski čelik je netipičan, jer je sadržaj ugljenika neobično nizak, približno upola u odnosu na uobičajene vrednosti. Osim toga, jasno je uočljiva razlika u sadržaju ugljenika na površini i u jezgru kod šlemova SŠ-40 i wz.67. To je najverovatnije posledica razugljeničenja, što je povezano sa loše izvedenom termičkom obradom, odnosno kontrolom kvaliteta na relativno niskom nivou. S druge strane, takvih razlika kod šlemova M-59/85 i M-56/76 nema.

Tabela 1 Rezultati ispitivanja hemijskog sastava [maseni %], ostatak Fe

Šlem	Mesto	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
M59/85	Površina	0.61	0.64	15.82	0.023	0.0003	0.14	-	0.057
	Jezgro	0.59	0.66	15.91	0.025	0.0003	0.13	-	0.051
M56/76	Površina	0.30	1.61	1.10	0.014	0.006	0.34	-	1.93
	Jezgro	0.32	1.58	1.08	0.017	0.007	0.31	-	1.99
SŠ-40	Površina	0.13	1.13	1.33	0.024	0.008	0.33	0.02	1.08
	Jezgro	0.35	1.11	1.35	0.016	0.009	0.30	0.03	1.04
wz.67	Površina	0.11	1.11	1.20	0.021	0.011	0.29	0.003	0.93
	Jezgro	0.34	1.03	1.24	0.017	0.012	0.30	0.003	0.91

Metalografsko ispitivanje

Rezultati metalografskog ispitivanja dati su na slici 2. Na uzorku šlema M-59/85 se vidi austenitna mikrostruktura koja odgovara hemijskom sastavu manganskog čelika prikazanom u tabeli 1. S druge strane, kod ostalih šlemova, mikrostruktura odgovara veoma finom otpuštenom martenzitu. Kod uzoraka wz.50 i wz.67 se jasno vidi izmenjena morfologija na površini; na dubini do 200 i 110 μm . Uzevši u obzir rezultate ispitivanja hemijskog sastava (tabela 1), jasno je da se radi o razugljeničenju, koje je najverovatnije nastalo u procesu termičke obrade šlema, verovatno kao posledica neadekvatne zaštitne atmosfere.

Slika 2 Mikrostrukture materijala šlemova: a) M-59/85; b) M-57/76; c) SŠ-40; d) wz.67

Mikrotvrdoće

Rezultati ispitivanja mikrotvrdoće su dati u tabeli 2. Može da se konstatuje da su najveće tvrdoće izmerene na šlemu M-56/76, sa relativno malim razlikama između površine i jezgra. Kod jugoslovenskog šlema M-59/85, razlike su nešto veće u korist površine. Kod oba šlema, površina je tvrđa u odnosu na jezgro verovatno kao posledica valjanja lima koji je korišćen za izradu šlema, odnosno intenzivnije plastične deformacije. Međutim, kod šlemova wz.50 i wz.67, postoje značajne razlike između površine i jezgra, gde su znatno veće vrednosti izmerene u jezgru. To je posledica razugljeničenja koje je utvrđeno na osnovu ispitivanja hemijskog sastava (tabela 1) i metalografskog ispitivanja (slika 1).

Tabela 2 Rezultati ispitivanja mikrotvrdoće

Šlem		M59/85	M-56/76	wz.50	wz.67
HV0.1	Površina	430,71 ± 3,41	575,74 ± 6,43	357,34 ± 8,29	348,63 ± 7,67
	Jezgro	389,12 ± 8,66	550,44 ± 3,38	537,39 ± 6,74	490,41 ± 4,36

Balističko ispitivanje

Rezultati balističkog ispitivanja dati su u tabelama 3 do 6, za čelične šlemove, dok su u tabeli 7 dati rezultati za šlem ACH. Svi šlemovi su uspešno izvršali pogodak od verovatno najčešće korišćene pištoljske, odnosno revolverске municije, 9x19 mm Parabellum. Kalibar

.357 Magnum je zastavljen od strane šlemova M-56/76 i wz.67. Taj kalibar je probio šlem M-59/85, dok je na šlemu SŠ-40 i ACH dobijena deformacija preko 16 mm koja se ne toleriše, jer se smatra da se time nanose onesposobljavajuće rane glave. Slični rezultati su dobijeni i sa municijom 9x19 mm ispaljenom iz karabina JCR. Upotreba pištoljske municije iz karabina je uspješnija u odnosu na pištolj zahvaljujući većoj dužini cevi i potpunijom iskorišćenju barutnih gasova, što rezultuje većom početnom brzinom i samim tim probojnošću. Konačno, upotreba municije jurišnih pušaka, kako 7,62x39, tako i 5,56x45 mm, rezultovala je probojem svih ispitanih šlemova. Municijska u tim kalibrima je najrasprostranjenija na bojištu i predstavlja samim tim najveću pretnju po vojnika. Sasvim je jasno da najveću balističku otpornost imaju čelični šlemovi wz.67 i M-56/76, od kojih se M-56/76 može smatrati nešto efikasnijim, s obzirom na manje vrednosti deformacija. ACH šlem je blizak ovim rezultatima, ali je otpornost na kalibar .357 Magnum neadekvatna s obzirom na veliku deformaciju sa unutrašnje strane (traumu – toleriše se do 16 mm).

Tabela 3 Rezultati balističkog ispitivanja šlema M-59/85

Kalibar	Rezultat sa deformacijom (traumom)
9x19 mm pištolj	Bez proboja, 16 mm
	Bez proboja, 12 mm
.357 Magnum revolver	Bez proboja, ali je deformacija 26 mm što je više od dozvoljene vrednosti 16 mm
	Proboj
9x19 mm karabin	Bez proboja, 12 mm
	Proboj
5,56x45 mm puška	Proboj
7,62x39 mm puška	Proboj

Tabela 4 Rezultati balističkog ispitivanja šlema M-56/76

Kalibar	Rezultat sa deformacijom (traumom)
9x19 mm pištolj	Bez proboja, 8 mm
	Bez proboja, 8 mm
.357 Magnum revolver	Bez proboja, 5 mm
	Bez proboja, 12 mm
9x19 mm karabin	Bez proboja, 9 mm
	Bez proboja, 10 mm
5,56x45 mm puška	Proboj
7,62x39 mm puška	Proboj

Tabela 5 Rezultati balističkog ispitivanja šlema SŠ-40

Kalibar	Rezultat sa deformacijom (traumom)
9x19 mm pištolj	Bez proboja, 12 mm
	Bez proboja, 13 mm
.357 Magnum revolver	Bez proboja, 15 mm
	Bez proboja, ali je deformacija 17 mm što je više od dozvoljene vrednosti 16 mm
9x19 mm karabin	Proboj
	Proboj
5,56x45 mm puška	Proboj
7,62x39 mm puška	Proboj

Tabela 6 Rezultati balističkog ispitivanja šlema wz.67

Kalibar	Rezultat sa deformacijom (traumom)
9x19 mm pištolj	Bez proboja, 12 mm
	Bez proboja, 8 mm
.357 Magnum revolver	Bez proboja, 14 mm
	Bez proboja, 9 mm
9x19 mm karabin	Bez proboja, 15 mm
	Bez proboja, pogodak u prsten, 8 mm
5,56x45 mm puška	Proboj
7,62x39 mm puška	Proboj

Tabela 7 Rezultati balističkog ispitivanja šlema ACH

Kalibar	Rezultat sa deformacijom (traumom)
9x19 mm pištolj	Bez proboja, 18 mm
	Bez proboja, 15 mm
.357 Magnum revolver	Bez proboja, ali je deformacija 24 mm što je više od dozvoljene vrednosti 16 mm
	Bez proboja, 14 mm
9x19 mm karabin	Bez proboja, 14 mm
	Bez proboja, 12 mm
5,56x45 mm puška	Proboj
7,62x39 mm puška	Proboj

Površine preloma

Površine preloma dobijene na SEM prikazane su na slici 3. Kod svih uzoraka je primećeno prisustvo duktilnog loma sa jasno izdiferenciranim jamicama. S obzirom da je uvećanje kod svih prikazanih površina isto, prostim poređenjem se može doći do konstatacije da su najfinije jamice prisutne kod uzorka šlema M-56/76, što ujedno sugeriše izuzetno finu mikrostrukturu otpuštenog martenzita kod ovog čelika. S druge strane, kod uzorka materijala šlema M-59/85, jamice su najkrupnije, što je pokazatelj krupnije mikrostrukture austenita, slika 2.

Iako nije izvršeno ispitivanje energije udara, kao i uprkos krupnijoj mikrostrukтури austenita, što je prikazano na slici 2 i 3, treba napomenuti da austenitna mikrostruktura kod šlema M-59/85 ima određene prednosti nad otpuštenim martenzitom kod šlemova M-56/76, SŠ-40 i wz.67. Naime, rezultati balističkog ispitivanja bi verovatno bili u određenoj meri drugačiji na niskim temperaturama. Naime, pri ispitivanju na niskim temperaturama (npr. -40°C), žilavost otpuštenog martenzita značajno opada, što je u suprotnosti sa austenitnom mikrostrukturom [5], a samim tim bi se i balističke osobine znatno pogoršale. Osim toga, relativno žilavi austenit može biti vrlo otporan na udare, kao i fragmente. Takođe, austenit nije magnetičan, pa su moguće interferencije sa kompasom u određenim uslovima.

U poređenju sa kompozitnim šlemom, čelični šlemovi, ukoliko su kvalitetno zaštićeni od korozije, imaju daleko duži radni vek. Tipični radni vek čelomova od Kevlara je između 5 i 10 godina, nakon čega im se znatno degradiraju balistička svojstva, što iziskuje zamenu čitavih kontingenata šlemova novim, uz neuporedivo veće troškove [6, 7].

Slika 3 Površine preloma šlemova: a) M-59/85; b) M-57/76; c) SŠ-40; d) wz.67

ZAKLJUČAK

U radu je prikazana uporedno ispitivanje četiri reprezentativna tipa čeličnih šlemova, sa kompozitnim Kevlarskim šlemom. Pored toga, prikazani su rezultati uporednog ispitivanja čelika za izradu šlemova, u pogledu hemijskog sastava, mikrostrukture, mikrotvrdoće, balističkih svojstava i površina preloma. Na osnovu dobijenih rezultata, mogu se izvući sledeći zaključci:

- Mikrostruktura ispitanih šlemova je austenitna (M-59/85) ili otpušteni martenzit (M-56/76, SŠ-40, wz.67).
- Kod šlemova SŠ-40 i wz.67, prisutno je razugljeničenje u površinskom sloju, što je dokazano i metalografskim ispitivanjem i ispitivanjem mikrotvrdoće.
- Najveću balističku otpornost ima šlem M-56/76, zahvaljujući homogenoj mikrostrukтури, visokoj mikrotvrdoći i pogodnom balističkom obliku sa velikim zakošenjem.
- U poređenju sa savremenim kompozitnim šlemom tipa ACH, šlem M-56/76 ima nešto veću balističku otpornost, zahvaljujući zaštiti od municije .357 Magnum. S druge strane, nijedan od testiranih šlemova, ne pruža zaštitu od municije jurišnih pušaka.
- Velika prednost čeličnih šlemova je znatno duži radni vek u odnosu na kompozitne, gde je ograničen na 5 do 10 godina.

ZAHVALNICA

Ovo istraživanje je podržano kroz projekat „Nauka o materijalima, spajanje i srodne tehnologije u proizvodnom mašinstvu“ Departmana za proizvodno mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

LITERATURA

- [1] Shadrake, D.: Putting a lid on it. *Engineering & Technology*, 9/6, (2014), 44-47
- [2] Carey, M.E., Corner, B., Malabarba, D., Sampson, J.B.: Ballistic Helmets and Aspects of Their Design. *Neurosurgery*, 47/3, (2000), 678-689
- [3] Cornish, P.: The Adrian Helmet: Its Design and Effectiveness in the First World War, *War in History*, 4/2, (1997), 391-407
- [4] Brdar, A.: Balističke osobine šlema od kompozitnog materijala, Master rad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad (2021)
- [5] Anoop, C.R., Singh, R.K., Kumar, R.R., Jayalakshmi, M., Antony Prabhu, T., Thomas, Tharian, K., A Review on Steels for Cryogenic Applications. *Materials Performance and Characterization*; 10, (2021), 16–88
- [6] Sarkar Tactical Brochure 2025, <https://sarkartactical.com/ballistic-helmets/> (pristupljeno 24. marta 2025)
- [7] Tender Specification of Ballistic Helmet (NIJ LEVEL-III A). Bangladesh Bulletproof Helmets ATE Ballistic Helmet Testing 2020, <https://www.phdcci.in/wp-content/uploads/2021/07/Bangladesh-Bullet-Proof-Helmets.pdf> (pristupljeno 24. marta 2025)